

CELEBRAÇÃO OU RÉQUIEM: PERCALÇOS NA PRESERVAÇÃO DA ARQUITETURA MODERNA DE CURITIBA

Celebration or requiem: mishaps in Curitiba's modern architecture preservation

*Celebración o réquiem: percances en la conservación de la arquitectura moderna de
Curitiba*

CASTRO, Elizabeth Amorim de

Doutora em História da UFPR.

Prof.^a Adjunta no Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFPR

elizabeth.amorim@ufpr.br

SANTOS, Maria da Graça Rodrigues dos

Pós-doutorado em Geografia pela UFPR. Doutora em Arquitetura e Urbanismo pela USP.

Prof.^a Visitante na UEFS

mgrsantos@uefs.br

RESUMO

O propósito desse texto é contribuir para o debate acerca da preservação do patrimônio moderno, que convive com ações de destruição desse patrimônio, especialmente das unidades residenciais. Com tal objetivo, descreve-se aqui a trajetória da preservação da arquitetura moderna de Curitiba, entre os anos 1999 e datas recentes. O período registrou iniciativas e instrumentos a favor da salvaguarda, mas também falta de diligência do poder público e ações efetivas de demolição das edificações modernas, que não apenas comprometem como ameaçam o movimento preservacionista. Nas conclusões, são apresentadas alternativas para dificultar a perda desses bens. Como método, trata-se de um estudo de caso, baseado na consulta a bibliografia específica do tema, além de documentos de processos sobre esses bens, como alvarás de construção e ou demolição e plantas dos projetos arquitetônicos, pertencentes ao acervo da Secretaria de Urbanismo e do Arquivo Municipal de Curitiba.

Palavras-chave: Patrimônio moderno. Arquitetura Curitiba. Preservação e demolição.

ABSTRACT

The purpose of this text is to contribute to the debate about the preservation of modern heritage, which coexists with actions of destruction of this same heritage, especially of residential units. With this objective in mind, the process of preservation of modern architecture in Curitiba, between 1999 and recent dates, is described here. The period registered initiatives and instruments in favor of safeguarding, but also a lack of public power diligence and effective actions to demolish modern buildings, which not only compromise but also threaten the preservationist movement. In the conclusions, alternatives are presented to make it difficult to lose these assets. As a method, it is a case study, based on the consultation of the specific bibliography of the subject, in addition to documents of processes on these assets, such as construction and/or demolition permits and plans of architectural projects, belonging to the collection of the Secretariat of Urbanism and the Municipal Archive of Curitiba.

Keywords: Modern heritage. Curitiba Architecture. Preservation and demolition.

RESUMEN

El propósito de este texto es contribuir al debate sobre la preservación del patrimonio moderno, que coexiste con acciones para destruir este patrimonio, especialmente las unidades residenciales. Con ese objetivo, aquí se describe la trayectoria de preservación de la arquitectura moderna en Curitiba, entre 1999 y fechas recientes. El período registró iniciativas e instrumentos a favor de la salvaguarda, pero también falta de diligencia del poder público y acciones efectivas para demoler edificios modernos, que no solo comprometen sino que amenazan el movimiento conservacionista. En las conclusiones se discuten nuevas formas de dificultar la pérdida de estos activos. Como método, se trata de un estudio de caso, basado en la consulta de la bibliografía específica del tema, además de documentos de procesos sobre estos bienes, tales como permisos de construcción y/o demolición y planos de proyectos arquitectónicos, pertenecientes a la colección de la Secretaría de Urbanismo y del Archivo Municipal de Curitiba.

Palabras clave: Patrimonio moderno. Arquitectura Curitiba. Conservación y demolición.

CELEBRAÇÃO OU RÉQUIEM: PERCALÇOS NA PRESERVAÇÃO DA ARQUITETURA MODERNA DE CURITIBA

Introdução

Em 1999, foi demolida a residência do arquiteto Lolô Cornelsen, localizada na Rua Presidente Taunay, em Curitiba. As razões que levaram à rápida emissão do alvará de demolição da casa e sua importância no conjunto da arquitetura local desencadearam um movimento em prol da preservação da arquitetura moderna. As ações incluíram promoção de seminários e formação de um Grupo de Estudos de Preservação da Arquitetura Moderna (GEPAM), pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, o IPPUC, com arquitetos representantes de instituições ligadas à preservação do patrimônio, para definição de critérios para proteção da arquitetura moderna local. O ambiente estava favorecido pela existência do DOCOMOMO, criado em 1988, em âmbito internacional¹ e, em 1992, no Brasil. Nesse contexto, os resultados do trabalho do Grupo foram apresentados no 5º Seminário DOCOMOMO Nacional e publicados nos anais do evento (GNOATO et al. 2003).

Ainda em 2003, no final do ano, houve a interrupção compulsória dos trabalhos desse Grupo, impedindo a elaboração de um instrumento legal de preservação. Poucos meses depois, ocorreu a descaracterização completa da residência Máximo Kopp, localizada na Rua Carmelo Rangel. Tais eventos prenunciavam a chegada de um novo “movimento”, desta vez de destruições, que resultou, até o momento, na perda de quatro unidades modernas cadastradas pelo GEPAM.

Os percalços desse processo definem os objetivos desse artigo que busca, no sentido geral, contribuir para ampliar o debate acerca das demolições e descasos em relação ao patrimônio moderno, que estão nos bastidores das políticas de preservação. Especificamente, descreve e analisa ações e procedimentos que levaram às demolições em Curitiba, resultantes de interesses imobiliários e, também, da falta de diligência da Prefeitura de Curitiba em publicar atos de proteção previamente às ações demolidoras. Com isso, o texto se estrutura a partir da caracterização das iniciativas de preservação, incluindo leis e decretos vigentes, e do relato dos eventos ocorridos neste sentido. Na sequência são analisadas as ações que desencadearam a descaracterização da residência Máximo Kopp, de 1963; e as demolições das residências Joaquim Franco, de 1952; Airton Araújo, de 1965; e Henrique Panek, de 1966-68. Na conclusão são evidenciados os papéis dos principais agentes envolvidos nos processos e o descompasso entre a ideia de preservar e a (in)efetiva proteção. Ao final, apresentam-se alternativas que podem auxiliar na alteração desse quadro de destruições.

¹ O Docomomo Internacional, é uma organização não-governamental, com representação em 69 países e possui mais de 3000 filiados nos continentes: Europa, América, África, Ásia e Oceania por meio de suas representações no âmbito nacional. Disponível em: <https://docomomobrasil.com/internacional/>. Acesso em 30 maio 2023.

Curitiba e a preservação da arquitetura moderna

Por quase uma década, as ações iniciais que desencadearam o movimento de preservação da arquitetura moderna de Curitiba contribuíram para ampliar o debate sobre o tema, com a promoção e participação em seminários, pelas universidades e Prefeitura Municipal de Curitiba; realização de pesquisas acadêmicas, no âmbito do Mestrado em Arquitetura, promovido pela PUC/PR em parceria com o Programa PROPAR, da UFRGS; e a criação do GEPAM, coordenado IPPUC, que visava a seleção e classificação de edificações modernas representativas da produção local entre 1930 e 1965, para definição de critérios e estruturação de um instrumento legal de proteção. Vivia-se um clima de euforia e expectativas, respaldadas pela criação do DOCOMOMO Nacional, que promovia seminários bianuais, com incentivo e troca de experiências de preservação de outras cidades.

No que tange aos trabalhos do GEPAM, os resultados, apresentados no 5º Seminário DOCOMOMO Brasil, em outubro de 2003 (GNOATO et al, 2003), compreenderam a seleção de 150 unidades modernas, divididas em cinco grupos – I - Obras do Centenário da Emancipação Política do Estado e Edifícios Públicos; II – Habitações Unifamiliares; III - Habitação Coletiva e Transitória; IV - Edifícios de Uso Administrativo e Comercial; e V – Educação, Saúde, Cultura, Esporte e Lazer –, por demandarem tratamentos e critérios diferentes no processo de preservação.

Quanto aos seminários locais, eles foram desencadeados pela demolição de uma residência no Batel, referência entre os arquitetos, pela qualidade compositiva (Fig. 1).

Durante o 1º Congresso de Arquitetura & Cultura Contemporânea de Curitiba, promovido pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUC-PR, em 1998, foi lançado o “Manifesto pela Conservação dos Patrimônios Arquitetônicos Modernos”. Um segundo abaixo-assinado surgiu como reação à demolição da Residência Ayrton “Lolô” Cornelsen, em 1999, apesar das várias manifestações e apelos na mídia. A “imolação” desta residência finalmente provocou o início das discussões, com o comprometimento das instituições envolvidas no assunto (GNOATO et. al, 2003).

Na sequência, ocorreu o Simpósio sobre Arquitetura Moderna em Curitiba promovido pelo IPPUC, Fundação Cultural de Curitiba (FCC), PUCPR, UFPR, UTP, em 2000, onde foram apresentados trabalhos sobre a modernidade local e a arquitetura moderna. Entre eles: O “Docomomo e a preservação da arquitetura moderna no Brasil”, de Paulo Bruna; “A modernidade paranaense nos anos 1950, alguns aspectos”, de Ana Maria Burmeister; “Rostos de Héstia: residências modernas em Curitiba”, de Irã Dudeque; “Dois momentos da arquitetura moderna em Curitiba (1948-1984)”, de Luís Salvador Gnoato; e “Arquitetura moderna brasileira, dos pioneiros à Brasília (1925-1960)”, de Maria da Graça Rodrigues dos Santos. Um segundo evento local, ocorrido entre 17 e 19 de agosto de 2005, o 1º Seminário DOCOMOMO Paraná, Constituição da Arquitetura Moderna no Paraná, promovido pela PUCPR, marcou o início dos seminários DOCOMOMO no Estado.

Figura 1: Residência do arquiteto Lolô Cornelsen. Localizada originalmente na Rua Presidente Taunay. Demolida em 1999.

Fonte: <http://www.circulandoporcuritiba.com.br/2014/10/o-mural-de-lolo-cornelsen.html>.

Em 2007, na 7ª BIA - Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, foi apresentada a exposição “Arquitetos Brasileiros Convidados - Rubens Meister”, com curadoria de Salvador Gnoato e apoio do DCOMOMO/PR. No mesmo sentido, a produção acadêmica contribuiu para o conhecimento da produção moderna local. Naquele período, em um convênio entre a PUC/PR e o Programa de Pós-graduação em Arquitetura, o PROPAR, da UFRGS, um mestrado foi ofertado em Curitiba e muitas dissertações foram apresentadas sobre a arquitetura local, a trajetória profissional de alguns arquitetos curitibanos, a participação dos arquitetos paranaenses em concursos etc.

Na perspectiva legal e no sentido de se constituir enquanto política da administração municipal, o movimento pela preservação do patrimônio teve início com a promulgação da Lei 2828/1966 do Plano Diretor de Curitiba, que definiu a Política de Preservação e Revitalização de Setores Históricos-Tradicionais (CASTRO; SANTOS, 2022). Naquele momento, o objetivo era preservar a dinâmica do centro tradicional, mediante iniciativas que possibilitassem: restabelecer os usos originais das edificações ou “dar-lhes destinação adequada”; recuperar as edificações em estado de decadência, ou erradicá-las quando a recuperação fosse inviável; e corrigir irregularidades no fracionamento de lotes e arruamentos, que dificultassem a utilização das edificações históricas (CURITIBA, 1966).

Em 1979, foi promulgado o Decreto 1.547, que criou o Setor Especial de Unidades de Interesse de Preservação – UIP, “constituído por edificações que, de alguma forma, [...] pudessem [...] concorrer significativamente para marcar as tradições e a memória da cidade”. As UIP totalizavam 586 unidades (CASTRO; SANTOS, 2021).

O primeiro instrumento de apoio à política de preservação, recuperação e revitalização, definido em 1980, foi a isenção de pagamento de imposto imobiliário para os proprietários de imóveis considerados de valor histórico ou cultural, desde que assegurada a manutenção da sua “estrutura original, porte e escala” e executada sua “recuperação e adaptação”. Dois anos depois, foi instituído o incentivo construtivo (Lei do Solo Criado), que consistia na “autorização para ser erigida construção acima dos limites previstos pela legislação em vigor, mediante o compromisso formal do proprietário do imóvel de valor cultural, histórico ou arquitetônico de preservá-lo” (ibid.).

Em 1984, após decisões judiciais, a proteção das UIP foi revogada pelo Decreto 196. No entanto, permaneceu a necessidade de avaliação pelo IPPUC e FCC de “qualquer pedido de alvará de demolição de imóvel que possa ter valor cultural, histórico ou artístico” e “os alertas de interesse de preservação nas indicações fiscais dos lotes anteriormente listados” (ibid.).

Com a desativação do GEPAM, em 2003, e a não existência de proteção legal dos bens identificados pelo grupo, os órgãos responsáveis pela preservação do patrimônio edificado da Prefeitura de Curitiba – IPPUC, Diretoria do Patrimônio Cultural/FCC e Secretaria Municipal de Urbanismo/SMU – reunidos na Comissão de Avaliação do Patrimônio Cultural (CAPC) deliberaram pela inclusão das residências modernas na lista das UIP e, conseqüentemente, na colocação de alertas, que até então vinham impedindo demolições sumárias e garantindo a proteção de centenas de edificações antigas. Os 150 imóveis catalogados com informações substanciais prenunciavam um inventário posterior, os quais poderiam ser, e foram, utilizados nas universidades para desenvolver estudos e pesquisas acadêmicas, visando reforçar a corrente de preservação formada anteriormente.

No que se refere à proteção legal, a Prefeitura de Curitiba realizou estudos, promoveu planos de revitalização, ampliou o Setor Histórico local, mas em termos de instrumentos de preservação efetivos, somente em 2012, mediante aprovação do Decreto 2.044, foi definido que as 646 UIP, incluindo as unidades modernas, integrariam o Inventário de Bens Imóveis do Patrimônio Cultural do Município de Curitiba e, nesta condição, não poderiam ser destruídos, inutilizados, deteriorados ou alterados, sendo dever do proprietário sua preservação e conservação. Em 2016, a Lei 14.794 dispôs sobre a proteção do Patrimônio Cultural local, iniciativa resultante do processo de cinquenta anos de ações de preservação do patrimônio cultural edificado, que demandava uma proteção mais efetiva.

O (re) verso da preservação

Apagam-se as luzes e, logo após a finalização dos trabalhos do GEPAM, “fomos acordados” com a notícia da descaracterização completa da Residência Máximo Kopp, localizada na Rua Carmelo Rangel, 505, no bairro Batel. Até aquele momento essa via, principalmente no trecho entre as ruas Desembargador Costa Carvalho e Josefina Rocha, era um museu a céu aberto da arquitetura moderna de Curitiba, por reunir seis das 27 residências catalogadas pelo GEPAM, quase todas dispostas em belos jardins, sem muros. Era prática comum, entre estudantes e professores de arquitetura, até então, fazerem visitas e desenhos das “casas modernas” daquela rua.

A residência Máximo Kopp havia sido vendida em 2002 para o Sr. Paulo Bonet e foi desfigurada e murada, entre 2003 e 2004. A casa teria sido projetada por Oswaldo Bratke, em 1963, (Dudeque,

2001), embora o projeto arquitetônico tenha sido assinado por Bernardo Augusto da Veiga (Curitiba, 1963). A edificação era parte de uma paisagem que, junto com outra casa do arquiteto paulista, disposta ao lado, organizava-se a partir do jardim contínuo, sem muros.

Figura 2: Residência Máximo Kopp. Localizada originalmente na Rua Carmelo Rangel. Descaracterizada em 2003.

Fonte: Acervo das Autoras.

Quanto às alterações promovidas, segundo a Consulta para fins de Construção 36638/2003, realizada pelo proprietário à Prefeitura de Curitiba, não havia qualquer bloqueio ou restrição a propostas de alterações naquele bem. No Requerimento para Execução de Obra, protocolado em 11 de abril de 2003, consta a solicitação de “Reforma com modificação de fachada”, serviço comprovado por declaração do mesmo período apresentada pelo arquiteto Eduardo Mourão, autor do projeto. Em 24 de novembro de 2004, foi emitido o Alvará de Construção 252270, com a autorização para uma “construção” de 791,30 m², sem qualquer indicação de reforma em edificação pré-existente. Há nos documentos apresentados para fins de análise e emissão de alvará, um parecer que recomenda “aprovar todo o projeto como obra nova face a construção ser posterior a 1964, ou apresentar registro de imóveis com a área total averbada”, o que explica o tipo de alvará emitido (Curitiba, 2004). Essa reforma, tratada oficialmente como demolição, chocou os arquitetos que vinham lutando pela preservação dos exemplares modernos, mas fato é que não havia em nenhum dos documentos citados, nada que impedisse a ação, ainda considerando que na lista dos bens selecionados pelo grupo, em 2003, a residência Máximo Kopp não constava.

À parte a perda em si de um bem representativo da produção moderna da cidade, fica claro o lapso da não inclusão desse imóvel na lista de bens significativos e a inércia, talvez dificuldade, da

Prefeitura em aprovar um instrumento legal a tempo, visto que o estado de atenção existia desde a demolição da residência de Lolô Cornelsen, em 1999.

A segunda ação contrária à preservação ocorreu na Residência Ayrton Araújo, projeto atribuído aos irmãos Gandolfi e a Luís Forte Neto, embora assinado por Farid Surugi (Curitiba, 1965), localizada na Rua Gutemberg, 445, no Batel, onde hoje existe um edifício de 10 pavimentos. O Alvará de Demolição da casa foi expedido em setembro em nome de Tha Incorporações Imobiliárias (Curitiba, 2005). Naquele momento, não havia qualquer alerta de bloqueio vinculado à sua indicação fiscal. Apesar da casa integrar a lista das edificações elaborada pelo GEPAM em 2003, apenas em janeiro de 2006, o Presidente do IPPUC encaminhou ofício ao Secretário de Urbanismo, solicitando que as 27 edificações do Grupo II – Habitações Unifamiliares, selecionadas pelo Grupo de Estudos comentado acima, fossem “cadastradas como Unidades de Interesse de Preservação” (Ofício P/034/06 apud Curitiba, 2006, p.59-60).

Figura 3: Residência Ayrton Araújo, localizada originalmente na Rua Gutemberg, 477. Demolida em 2006.

Fonte: Acervo do arquiteto Roberto Gandolfi.

Mais uma vez ocorreu uma grande perda, considerando a qualidade da obra, com seus elementos brutalistas, arrojados, associados a um tradicional muro revestido de azulejos, desenhados por Roberto Gandolfi, e a um painel de madeira treliçada na fachada principal, ao modo dos antigos muxarabis. Mas, como no caso anterior e sem desconsiderar a insensibilidade dos que promoveram a demolição, permanece um sentimento de o poder público local estar sempre atrasado em relação a ações de preservação do patrimônio.

No caso da Residência Joaquim Franco, projeto do arquiteto Elgson Gomes, de 1953 (GOMES, 2008), demolida no início de julho de 2007, os motivos e procedimentos legais que levaram à demolição ficaram incógnitos, uma vez que não há alvará de construção, nem de demolição desse imóvel no Arquivo Público Municipal de Curitiba (APMC) ou na SMU. Ainda assim, é possível destacar duas questões para justificar o fato: por um lado, o interesse imobiliário no terreno; e, por outro, a falta de instrumento legal de proteção.

Na primeira, observa-se que passados 16 anos, o terreno continua vazio, o que causa estranheza no argumento de interesse especulativo. Mas é possível que tivesse havido. A área estava localizada numa ZR3, de acordo com a Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo de Curitiba (Lei 15511/2019), onde são permitidas apenas edificações de até quatro pavimentos. Contudo, conforme observado por Fernandes (2007), referindo-se ao terreno da residência Joaquim Franco, esse gabarito poderia eventualmente ser alterado, uma vez que “a seu lado, no número 328, há um condomínio de dez andares. É um precedente” (FERNANDES, 2007, p.1). Tal situação pode ser um indicativo do interesse do proprietário à época, em garantir maior rentabilidade do terreno.

Na segunda, a demolição teria ocorrido pela falta de instrumento de proteção e pelo receio pela aprovação de alguma lei neste sentido. Apesar de Fernandes (2007) afirmar que, “graças a suas virtudes arquitetônicas, em 2003, a moradia entrou para a lista de Unidades de Interesse de Preservação (UIP) da prefeitura de Curitiba”, tal situação só ocorreu em 2006, conforme descrito acima. Mesmo assim, em 2007, a casa já estava inserida na referida listagem e o alerta para consulta da indicação fiscal, em vigor.

Figura 4: Residência Joaquim Franco. Localizada originalmente na Rua David Carneiro. Demolida em 2007.

Fonte: GOMES, 2008.

Na mesma perspectiva de demolições merece destaque o ocorrido com a Residência do arquiteto Henrique Panek, localizada na Rua Hermes Fontes, também no Batel, desta vez fruto de um entrave do proprietário com o poder público, que durou cerca de dez anos. Participaram desta “batalha” os proprietários, de um lado, movidos pelo interesse em obter lucro com o imóvel e, de outro, um grupo de técnicos, pertencentes aos quadros do IPPUC, CAPC e SMU, dedicados à causa da preservação do patrimônio, sem o apoio de instrumentos efetivos. Para explicar este processo convém apresentar alguns dados sobre a casa, que ajudam a entender a situação que se configurou.

O arquiteto Henrique Panek se formou em engenharia em 1959 e em arquitetura em 1965. Realizou dezenas de projetos incluindo importantes edificações religiosas e institucionais, além de residências e edifícios de apartamentos, em Curitiba e em outras cidades do Paraná, entre os quais a conhecida “Igreja dos Passarinhos”, no bairro Bigorrião, o Estádio do Coritiba, no Alto da Glória, e o Colégio Sion, no Batel.

Assim como a residência da Rua Presidente Taunay, de Lolô Cornelsen, neste caso, foi demolida a própria residência do arquiteto, que Panek projetou para morar com a família. De expressão sóbria e escala humana, a casa, que fez uso de madeira e concreto com muita simplicidade e elegância, foi implantada com grande recuo em relação à rua Hermes Fontes, em torno de 20,00 metros, e desenvolvia-se num único pavimento, apenas com áreas de serviço e escritório no subsolo. O imóvel passava despercebido dos que transitavam na rua, permitindo privacidade para a vida em família. O arquiteto faleceu em 1989 e, no início de 2000, o mau estado de conservação da casa já era evidente. Ao que parece, desde aquele período estaria desabitada.

Figura 5: Residência do arquiteto Henrique Panek. Localizada originalmente na Rua Hermes Fontes. Demolida em 2015.

Fonte: <https://instagram.com/henriquepanek?igshid=MzRIODBiNWFIZ==>

O primeiro Alvará de Construção da Residência Henrique Panek foi emitido em 1957 e apresenta o projeto arquitetônico em uma prancha, onde consta a área construída de 260,55 m² e projeto e construção de Luyr Isfer & Cia Ltda² (CURITIBA, 1957). Posteriormente, foi emitido outro alvará, desta vez para uma residência com 2 pavimentos e 332,70 m² de área construída e execução da Construtora Independência Ltda. (CURITIBA, 1963).

Passados dois anos do reconhecimento pelo GEPAM da importância arquitetônica e cultural desta residência, membros da família protocolaram Consulta para demolição da casa (19606/2005 apud Curitiba, 2006, p.22) que foi negada uma vez que o imóvel constava como de “interesse de preservação”. Diante deste fato, protocolaram recurso junto ao IPPUC, alegando inconstitucionalidade do ato protetivo, uma vez que não houve a devida notificação aos proprietários, procedimento que faz parte do rito de tombamento, ainda que não fosse esse o caso. Outra questão apontada foi cronológica: a solicitação de colocação do alerta na Indicação Fiscal do imóvel, ocorreu em janeiro de 2006 (Ofício P/034/06 apud Curitiba, 2006, p.59-60), ou seja, depois de ter sido feita a consulta para a demolição, em 2005. Por fim, também havia a argumentação que o alerta estava baseado no Decreto 1.547/1979, que havia sido revogado em 1984. Ainda assim, a proteção foi mantida pela Procuradoria do Município e, novamente, outro recurso foi protocolado (Curitiba, 2006).

Causa mais estranheza, o registro de constantes vistorias do Departamento Municipal de Fiscalização (2008, 2010, 2011, 2013, 2015 e 2018) constatando o abandono e a degradação do imóvel, que permanecia sendo considerado uma UIP e, portanto, estaria “protegido” (Curitiba, 2008). Em 2012, como já visto, as unidades cadastradas como UIP receberam uma proteção mais efetiva, que se consolidou em 2016, com a Lei de Tombamento Municipal. Mesmo assim, em 2021 foi emitido alvará de demolição n.º 378239 (CURITIBA, 2021).

Conclusão

Os fatos aqui relatados evidenciam problemas que podem ser evitados para facilitar a preservação dos imóveis representativos da arquitetura moderna. Muitas vezes, as perdas de bens do patrimônio edificado são atribuídas ao interesse do mercado imobiliário e à insensibilidade de seus representantes para com a história e cultura local. Essas ponderações correspondem à realidade, mas não se pode responsabilizar unicamente esses agentes por tais atos. Sabe-se que, mesmo em casos que o instrumento existe, ocorrem interpretações diversas de leis, decretos e normativas, que levam ao comprometimento do próprio bem, quer seja ele moderno ou não; ou, no mínimo, na perda da sua ambiência.

A preservação do patrimônio edificado é difícil, pois quase sempre o processo envolve interesses diversos. Sobre o ocorrido em Curitiba e aqui relatado, por muito tempo acreditou-se na tese da insensibilidade e das articulações jurídicas, como fator único das perdas, quando o que se viu em quase todas as situações, foram dificuldades de efetivar instrumentos para proteção do patrimônio moderno, da parte da administração municipal, ou mesmo desinteresse em efetivá-los. No

² Panek ainda não estava formado em Engenharia.

contrapelo desse quadro, observaram-se tentativas de “segurar” esses imóveis com alertas e incentivos construtivos, que foram suficientes para manter as UIP antigas, mas não funcionaram para as modernas. Diante de tal contexto, pode-se tirar duas lições. Na primeira, é possível que as residências modernas não tenham o grau de representatividade das antigas para figurarem como anexos de torres contemporâneas, edificadas no mesmo lote, então a necessidade de demolição; e na segunda, mais evidente, é que não se pode despejar sobre técnicos do patrimônio e normativas internas de órgãos públicos o fardo da preservação.

Uma última questão ainda relativa às residências demolidas merece ser destacada. Os registros de bens de valor histórico e cultural devem ser precedidos de um inventário criterioso, que inclua além de dados históricos e de autoria, informações sobre técnicas construtivas e estado de conservação dos bens, para balizar conselhos do patrimônio, evitando cadastramento de imóveis em estado de arruinamento e sem um efetivo plano de salvaguarda. Em Curitiba, o Procedimento de Inventário de Bens Imóveis do Patrimônio Cultural de Curitiba foi instituído pelo Decreto 2044/2012, que estabeleceu a necessidade de identificação e compilação das características e peculiaridades históricas e de relevância cultural dos bens imóveis, públicos ou privados, do Município. Mais tarde, a Lei 14.794/2016 definiu que o inventário era um dos instrumentos de proteção do patrimônio cultural da cidade. Por fim, o Decreto 360/2019 detalhou os procedimentos administrativos para os processos de Inventário, Tombamento e Registro, incluindo os elementos mínimos necessários para compor tais processos. De nada adiantam as leis que determinam a proteção sem que seja garantido como se dará tal proteção. No final, o inventário é um registro que permanece, quando não há mais o bem.

REFERÊNCIAS

CASTRO, Elizabeth Amorim de; SANTOS, Maria da Graça Rodrigues dos. *Trajetória da preservação do patrimônio cultural em Curitiba. Um relato de inovações, avanços e simplificações. Políticas de preservação em Curitiba: fundamentos e práticas (parte 2). Arqtextos*. São Paulo, ano 22, n. 254.07, Vitruvius, ago. 2021. Disponível em: <<https://vitruvius.com.br/revistas/read/arqtextos/22.254/8206>>.

CASTRO, Elizabeth Amorim de; SANTOS, Maria da Graça Rodrigues dos. *A face moderna de Curitiba pelas ações na área central nos anos 1970*. p.277-298. In: MELO, Alcilia. **Conexões modernas no Brasil** [recurso eletrônico]: documentar, conservar, conectar. Campina Grande: EDUFPG, 2022.

CURITIBA. **Alvará de Construção 17.944 /1963**. Curitiba, 1963. Acervo: APMC.

CURITIBA. **Alvará de Construção 25.112/1957**. Curitiba, 1957. Acervo: APMC.

CURITIBA. **Alvará de Construção 34.375/1963**. Curitiba, 1963. Acervo: APMC.

CURITIBA. **Alvará de Construção 37.992/1965**. Curitiba, 1965. Acervo: APMC.

CURITIBA. **Alvará de Demolição 258.461/2005**. Curitiba, 2005. Acervo: SMU.

CURITIBA. **Lei 15511/2019 – Zoneamento e uso do solo de Curitiba**. Disponível em: <https://www.curitiba.pr.gov.br>.

CURITIBA. **Lei 2828/1966 – Plano Diretor de Curitiba**. Curitiba, 31 jul. 1966. Disponível em: <<https://leismunicipais.com.br>>.

CURITIBA. **Processo 00-012077/2021**. Curitiba, 2021. Acervo: SMU.

CURITIBA. **Processo 01-049641/2006**. Curitiba, 2006. Acervo: SMU.

CURITIBA. **Processo 01-088041/2008**. Curitiba, 2008. Acervo: SMU.

CURITIBA. **Processo 01-125744/2004**. Curitiba, 2004. Acervo: SMU.

FERNANDES, José Carlos. *Moderno demais para Curitiba*. **Gazeta do Povo**, 22 de julho de 2007. Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/moderno-demais-para-curitiba-akc9ace6ctccn13u5hffrsc3y/>. Acesso em: 08 jun. 2023.

GNOATO, Salvador. et al. *Proposta de preservação da arquitetura moderna de Curitiba*. In: **5º Seminário DOCOMOMO. Arquitetura e Urbanismo Modernos: Projeto e Preservação**. São Carlos, 27 a 30 de outubro de 2003. Disponível em: <https://docomomobrasil.com/course/5-seminario-docomomo-brasil-sao-carlos/>. Acesso em 20 mai. 2023.

GOMES, Elgson Ribeiro. **Escola e Profissão**. Curitiba: IERG, 2008